

A C T A

RHEUMATOLOGICA

BELGRADENSIA

.....

Godište 51 * Saplement 1 * 2021
UDK 616-002.77 YU ISSN 0351-7217

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)

ZBORNİK RADOVA

Beograd, Hotel Mona Plaza, 19 - 22. septembar 2021

Институт за
реуматологију

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS) i
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)**

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

ORGANIZACIONI ODBOR:

Predsednik:

Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica

Generalni sekretar:

Doc. dr Bojana Stamenković

Sekretari:

Dr Jelena Čolić

Tehnički sekretar:

Gordana Ristanović

Članovi

Prof. dr Ksenija Bošković,
Prof. dr Marina Deljanin Ilić,
Prim. dr Mirjana Lapčević,
Prof. dr Aleksandra Tomić Lučić,
Prof. dr Dejan Čelić,
Mr sci. med. dr Jovan Nedović,
Prof. dr Milan Petronijević,
Doc. dr Goran Radunović,
Prof. dr Mirjana Veselinović,
Doc. dr Jelena Svorcan Zvekić

NAUČNI ODBOR:

Predsednik:

Prof. dr. Milan Petronijević

Sekretari:

Dr Silvija Stevic Carević

Asist. dr Ksenija Božić

Članovi:

Prof. dr. Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr. Jelena Vojinović,
Prof. dr. Branislava Glisić,
Prof. dr. Tatjana Ilić,
Prof. dr. Aleksandra Tomić Lučić,
Prof. dr. Mirjana Veselinović,
Doc. Valentina Živković.
Doc. dr. Goran Radunović,
Doc. dr. Predrag Ostojić,
Doc. dr. Gorica Ristić,
Doc. dr. Bojana Stamenković,
Doc. dr. Sonja Stojanović,
Prim. dr. sci. med. dr. Gordana Sušić, naučni saradnik

**DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA
REUMATOLOGA SRBIJE (UReS) I UDRUŽENJA OBOLELIH
OD REUMATSKIH BOLESTI (ORS)
BEOGRAD 2021**

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo na Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije (UReS) i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti (ORS) koji će se održati u periodu 19-22. septembra 2021. godine u Kongresnom centru hotela "Mona Plaza" u Beogradu.

Prošle, 2020. godine, u uslovima pandemije SARS-CoV2-virusa, uspele smo da organizujemo prvi virtuelni Kongres reumatologa sa velikim uspehom. Ove godine organizujemo prvi put kongres reumatologa u hibridnoj formi - fizički i virtuelno, i nadamo se da ćemo ponovo ispuniti vaša očekivanja.

Kongres će kao i uvek biti izvrsna prilika za prenošenje iskustava i sticanje novih znanja. Kroz predavanja vodećih stručnjaka biće obuhvaćene najnovije preporuke za lečenje, dijagnostiku i praćenje aktivnosti sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Multidisciplinarno će biti sagledani koristi i rizici primene imunomodulatornih lekova u reumatologiji. Radionice će biti posvećene praktičnim aspektima najčešćih reumatskih bolesti. Deo programa Kongresa će biti posvećen reumatskim komplikacijama Covid-19 infekcije kod dece i odraslih i našim iskustvima u lečenju ovih teških manifestacija. Takođe, biće razmotrene smernice za vakcinaciju reumatskih bolesti protiv Covid-19 infekcije. Mlađim reumatolozima biće prikazane mogućnosti za bazična istraživanja i učešće u međunarodnim projektima.

Oboleli od reumatskih bolesti imaju priliku da se dodatno edukuju i informišu o pravilnom stilu života i rada, efikasnosti i neželjenim efektima savremene terapije reumatskih bolesti, kao i o značaju onlajn konsultacija sa lekarima.

Aktuelna naučna i stručna dostignuća reumatologa Srbije će biti predstavljena u vidu usmenih i poster prezentacija.

Prateći program sponzoriranih predavanja i simpozijuma će biti posvećen iskustvima sa savremenim terapijskim opcijama za lečenje reumatskih bolesti kao i predstavljanju novih terapijskih mogućnosti.

Verujemo da ćemo svi zajedno učiniti da ovo bude uspešan i produktivan Kongres.

Dobro došli na razmenu iskustava, učenje i druženje!

Predsednik Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević

Predsednik Udruženja reumatologa Srbije
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica

B. AKTUELNE TEME

¹Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

NEZADOVOLJENE POTREBE U TRETMANU HRONIČNIH ARTRITISA

Prof. dr BOŠKOVIĆ KSENIJA

KRATAK SADRŽAJ: *Hronični artritis (HA) su zapaljenska reumatska oboljenja čija je karakteristika postojanje hroničnog destruktivnog sinovitisisa i multisistemske disfunkcije. Kod mnogih bolesnika sa HA ne postignu se terapijski ciljevi što može ostaviti posledice na psihosocijalni aspekt života kao i na svakodnevno funkcionisanje. Kako bi postigli suštinsku efikasnost lečenja neophodno je da se ukaže na značaj identifikovanja i kvantifikovanja nezadovoljenih medicinskih potreba kod bolesnika sa HA koji se adekvatno leče savremenim reumatološkim pristupom. Standardizovani su mnogobrojni testovi u tu svrhu kao što su Upitnik o ishodu lečenja prijavljenog od strane bolesnika PRO (patient reported outcomes), Upitnik o potrebama pacijenta (Patient preference information-PPI), Upitnik o zadovoljstvu vezanim za medikamentno lečenje (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication-TSQM), Upitnik o korišćenju zdravstvenih ustanova za lečenje (Healthcare resource utilization-HRU), Upitnik o kvalitetu života (Quality of life-QoL)... Većina bolesnika od terapijskog tretmana očekuje smanjenje otoka i bola u zglobovima, jer su se kod oko polovine zaposlenih ispitivanih bolesnika zbog ovih simptoma javile poteškoće u obavljanju poslova. Isto tako očekuju da nemaju neželjenih pojava, da primena terapije bude konforna uz globalno zadovoljstvo bolesnika.*

Zaključak: *Treat-to-target pristup lečenju HA bi trebalo da bude cilj svakog lekara, s tim da je važno uzimati u obzir da uspeh lečenja pored toga zavisi i od potreba bolesnika sa psihosocijalnog aspekta života kao i od sposobnosti svakodnevnog funkcionisanja.*

Ključne reči: *hronični artritis, lečenje, potrebe bolesnika*

Hronični artritis (HA) su zapaljenska reumatska oboljenja čija je karakteristika postojanje hroničnog destruktivnog sinovitisisa ali i postojanje multisistemske disfunkcije. Danas kada se toliko mnogo postiglo u razvoju biološke terapije (bDMARD) i target-to-treat (tsDMARD) zapaljenskih reumatskih bolesti i kada se susrećemo sa sve efikasnijim vidovima lečenja HA, pored uspeha lečenja sa stanovišta lekara postavlja se potreba za praćenjem odgovora na efikasnost lečenja u odnosu na očekivanja pacijenta i na zadovoljenje potreba bolesnika tokom lečenja. Uspešnost lečenja se uvođenjem bDMARDs značajno povećala, stopa remisije je porasla sa 36.7% u 2009 god. na 53.5% u 2014 god., procenat bolesnika sa umerenom aktivnošću bolesti smanjio se sa 33% u 2009 god. na 11% u 2014 god., odnosno procenat bolesnika sa visokom aktivnošću bolesti smanjio sa 11% u 2009 god. na 6.8% u 2014 god.

Grafikon 1. Procenat lečernih bolesnika sa HA različitim terapijskim modalitetima u SENSE studiji (Taylor P, Ancuta c, Nagy O, et all. *Treatment Satisfaction, Patient Preferences, and the Impact of Suboptimal Disease Control in a Large International Rheumatoid Arthritis Cohort: SENSE Study. Patient Preference and Adherence 2021;15:359-73*).

Pitanje je da li smo zaista uspeli savremenim načinom lečenja da ispunimo očekivanja obolelog i pomognemo u zadovoljenju svih njegovih potreba. Da bi to postigli osim svih testova aktivnosti bolesti (DAS28, CDAI, SDAI...) u cilju praćenja efikasnosti lečenja postavlja se potreba definisanja potreba i parametara sposobnosti bolesnika da učestvuje u svim aktivnostima svakodnevnog života, kao i da li je primenjeni tretman doprineo ispunjenju istih. Bolesnici iskazuju zadovoljenje različitih potreba sa sopstvenog aspekta a ne onako kako mi to procenjujemo standardizovanim testovima efikasnosti lečenja. Naravno da je uspeh lečenja u postizanju remisije ili niske aktivnosti bolesti, ali se u obzir mora uzeti i ocena bolesnika, koliko smo zaista u postavljenim ciljevima iste dostigli. Različite posledice nezadovoljenih potreba bolesnika (umor, bol, jutarnja ukočenost zglobova, poremećaj spavanja, seksualna disfunkcija, depresija, anksioznost, socijalna disfunkcija, radna nesposobnost) i pored postignute remisije ili niske aktivnosti bolesti kao osnovnog cilja lečenja mogu obeležiti neuspeh lečenja.

ZNAČAJ IDENTIFIKOVANJA NEZADOVOLJENIH POTREBA KOD BOLESNIKA SA HRONIČNIM ARTRITISOM

Zadovoljstvo bolesnika primenjenim načinom lečenja HA ispitivano je u nekoliko studija preseka medju kojima je i studija SENSE, sprovedena u Engleskoj. Anliziran je uticaj neadekvatnog odgovora bolesnika sa HA na zadovoljstvo tretmanom, na ishode lečenja bolesti, vezane za lečenje antireumatskim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs) kao i na perspektivu bolesnika vezanu za lečenje osnovnog oboljenja.

Globalno zadovoljstvo efikasnost th. neželjene nuspojave konformnoist th.

Grafikon 2. Rezultati Upitnika o zadovoljstvu vezanim za medikamentno lečenje (TSQM) u SENSE studiji (Taylor P, Ancuta c, Nagy O, et all. Treatment Satisfaction, Patient Preferences, and the Impact of Suboptimal Disease Control in a Large International Rheumatoid Arthritis Cohort: SENSE Study. Patient Preference and Adherence 2021;15:359-73).

Kroz osmomesечно ispitivanje uz pomoć upitnika o ishodu lečenja prijavljenog od strane bolesnika PRO (patient reported outcomes) i upitnika o potrebama bolesnika (Patient preference information-PPI), ispitano je 1629 bolesnika. U okviru PPI upitnika, korišten je Upitnik o zadovoljstvu vezanim za medikamentno lečenje (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication-TSQM), o lečenju u zdravstvenim ustanovama (Healthcare resource utilization-HRU), o kvalitetu života bolesnika (Quality of life-QoL) kao i o radnoj sposobnosti, digitalnoj zdravstvenoj pismenosti (Digital health literacy-DHL) bolesnika sa hroničnim artritisa. Tretmanom je zadovoljno 13,5% bolesnika, iako je komplikacija bolesnika iznosila 87,4%. Većina bolesnika preferira peroralno uzimanje leka, a 31,3% upotrebu samo jednog leka. Od neželjenih nuspojava, najprihvatljivije je povećanje telesne mase, dok su povišen rizik od malignih i kardiovaskularnih bolesti najneprihvatljiviji. Najviše bolesnika smatra da je pristup online informacijama važan kada je reč o lečenju HR i iznosilo je 38,6%. Većina bolesnika od terapijskog tretmana je očekivala smanjenje otoka i bola u zglobovima, jer su se kod oko polovine zaposlenih ispitivanih bolesnika zbog ovih simptoma javile poteškoće u obavljanju poslova. Prediktori dobrog terapijskog odgovora i zadovoljstva bolesnika su veći HRQoL skorovi i primenjivanje novih DMARDs. Uzimajući sve navedeno u obzir nameće se zaključak da je veoma važno pronaći što bolji pristup lečenju HA upravljajući se pristupom Treat-to-target, koji bi trebalo da bude cilj svakog lekara kao i fokusiranjem na potrebe bolesnika, kako bi unapredilo planiranje i ishod lečenja HA. Potrebno je dobro razumevanje mehanizma oboljenja, planiranje uštede od dobro izabranog načina lečenja kako bi se odabrali adekvatni instrumenti za procenu ishoda lečenja određenim modalitetom. Istraživanje koje je sprovedeno u SAD anketiranjem bolesnika lečenih jednim ili više bolest modifikujućih lekova (DMARDs) putem online programa i upitnika uticaja reumatoidnog artritisa (Rheumatoid Arthritis Impact of Disease-RAID) i TSQM upitnik.

Grafikon 3. Uticaj simptoma hroničnog artritisa na sposobnosti ADŽ (Radawski C, Genovese MC, Hauber B, et al. Patient perceptions of unmet medical need in rheumatoid arthritis: a cross-sectional survey in the USA. *Rheumatol Ther* 2019;6:461–71).

Zadovoljstvo lečenjem definisano je TSQM skorom >80. Prosek TSQM skora je bio 59 za efikasnost, 59 za neželjene nuspojave, 72 za konformnost terapije i 65 za globalno zadovoljstvo tretmanom. Svega 26% bolesnika bilo je zadovoljno lečenjem svoje bolesti. Bolesnici koji nisu zadovoljni lečenjem bolesti prijavljuju viši RAID skor, dok oko polovine prijavljuje trenutno pogoršanje. Oko 3/4 bolesnika obolelih od HA nisu zadovoljni lečenjem svoje bolesti, iako ono podrazumeva primenu bioloških lekova (bDMARDS). Bolesnici uprkos terapiji i dalje imaju simptome koji utiču na obavljanje svakodnevnih aktivnosti i samim tim ugrožavaju kvalitet života. Nezadovoljene potrebe bolesnika sa RA tako uplivaju na neuspeh lečenja, uprkos dostupnosti i velikoj prevalenciji upotrebe bDMARD-a.

ZADOVOLJSTVO BOLESNIKA I LEKARA LEČENJEM HRONIČNOG ARTRITISA

Kako bi se uporedila procena ishoda lečenja sa aspekta bolesnika i sa aspekta lekara sprovedena je studija preseka u 12 centara širom Kine korišćenjem upitnika TSQM. Zadovoljstvo bolesnika (n=335) koji su tretirani bDMARDS bilo je znatno veće u odnosu na zadovoljstvo lekara (n=146) kada su u pitanju bile neželjene nuspojave i konformnost primene terapije. Lekari su bili zadovoljniji primenom bioloških lekova u odnosu na konvencionalno sintetičke DMARDS. U istraživanju je dokazano da su godine bile u pozitivnoj korelaciji sa tretmanom dok je utvrđena obrnuta proporcionalnost u odnosu na stepen edukacije, ljudi višeg stepena obrazovanja bili su nezadovoljniji tretmanom. Pozitivna korelacija utvrđena je kod bolesnika koji su imali dobar odnos sa lekarom i bili dobro edukovani, dok je u domenu zadovoljstvo-trškovi zabeležena obrnuta proporcionalnost. Bolesnici su zadovoljniji lečenjem bDMARDS u odnosu na lekare. Lekari preferiraju bDMARDS u odnosu na csDMARDS. Faktori koji utiču na zadovoljstvo lečenjem su starost bolesnika, obrazovanje, ozbiljnost bolesti, komunikacija bolesnik-lekar, kao i troškovi lečenja. Sve ovo treba uzeti u obzir prilikom odabira adekvatne terapije za bolesnika.

FAKTORI POVEZANI SA ZADOVOLJSTVOM LEČENJA BOLESNIKA

Bolesnici u okviru RABBIT registra koji su započeli terapiju bDMARD, tsDMARD ili csDMARD nakon neuspeha lečenja jednim ili više csDMARD. Zadovoljstvo tretmanom je procenjeno u četiri kategorije nakon prethodno jednogodišnjeg tretmana. Ispitano je 10 646 bolesnika (74% žena, prosečne starosti 58 godina). Na početku lečenja 55% bolesnika zadovoljno je efikasnošću, dok je 68% bolesnika dobro podnosilo prethodni tretman. Nakon godinu dana tretmana, procenat bolesnika koji je bio zadovoljan efikasnošću iznosio je 85%, dok je 90% dobro podnosilo terapiju. Zadovoljstvo lečenjem na početku tretmana, seropozitivnost, redukcija DAS28 i bola kao i poboljšanje fizičke aktivnosti bili su u pozitivnoj korelaciji sa zadovoljstvom lečenjem, dok su primena kortikosteroida >5mg/dan, depresija, fibromialgija, gojaznost prethodna upotreba bDMARDs a zatim promena terapije i zadovoljstvo lečenjem obrnuto proporcionalni. Većina bolesnika bila je zadovoljna izborom terapije nakon godine dana od započinjanja lečenja. Brojni su faktori koji utiču kako pozitivno tako i negativno na zadovoljstvo prilikom lečenja od HA.

ZAKLJUČAK

Savremeni pristup lečenju HA podrazumeva dobro sagledavanje mehanizma nastanka oboljenja i svih karakteristika istog, dijagnostikovanog od strane lekara. U drugom koraku planiranja se pravi izbor modaliteta lečenja pod pretpostavkom da će taj izbor uticati na najbolji mogući ishod lečenja za tog bolesnika. Na izbor će uticati i identifikovane potrebe od strane bolesnika. Treći korak planiranja podrazumeva adekvatnu procenu ishoda lečenja HA nakon primene određenog terapijskog modaliteta.

LITERATURA

1. Smolen JS, Landewe RBM, Bijlsma JWJ, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update. *Ann Rheum Dis* 2020.;79(6):685–99.
2. Taylor P, Ancuta c, Nagy O, et all. Treatment Satisfaction, Patient Preferences, and the Impact of Suboptimal Disease Control in a Large International Rheumatoid Arthritis Cohort: SENSE Study. *Patient Preference and Adherence* 2021;15:359-73.
3. Schäfer M, Albrecht K, Kekow J, et all. Factors associated with treatment satisfaction in patients with rheumatoid arthritis: data from the biological register RABBIT. *Rheumatic & Musculoskeletal Diseases Open* 2020;6:1-7.
4. Kaneko Y, Sato M, Cai Z, Sato M. Assessment of discordance of treatment satisfaction between patients with rheumatoid arthritis in low disease activity or in remission and their treating physicians: A cross-sectional survey. *Modern Rheumatology* 2021;31(2):326-33.
5. Jiang N, Yang P, Liu S, et all. Satisfaction of Patients and Physicians with Treatments for Rheumatoid Arthritis: A Population-Based Survey in China. *Patient Preference and Adherence* 2021;4:1037-47.
6. Bartlett SJ, De Leon E, Orbai AM, et al. Patient-reported outcomes in RA care improve patient communication, decision-making, satisfaction and confidence: qualitative results. *Rheumatology (Oxford)* 2019
7. Radawski C, Genovese MC, Hauber B, et al. Patient perceptions of unmet medical need in rheumatoid arthritis: a cross-sectional survey in the USA. *Rheumatol Ther* 2019;6:461–71.

8. Gibofsky A, Galloway J, Kekow J, Zerbini C, de la Vega M, Lee G, et al.; RA NarRAtive global advisory panel. Comparison of patient and physician perspectives in the management of rheumatoid arthritis: results from global physician- and patientbased surveys. *Health Qual Life Outcomes*. 2018;16(1):211.
9. Atkinson MJ, Sinha A, Hass SL, Colman SS, Kumar RN, Brod M, Rowland CR: Validation of a general measure of treatment satisfaction, the Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM), using a national panel study of chronic disease. *Health Qual Life Outcomes* 2004;2:12.
10. Atkinson MJ, Kumar R, Cappelleri JC, Hass SL. Validity of the Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM Version II) among Outpatient Pharmacy Consumers. *Value in Health ISPOR 2005; Vol 8 (suppl 1):9-24*.
11. Li HB, Wu LJ, Jiang N, Yang PT, Liu SY, Shi XF, Fang YF, Zhao Y, Xu J, Jiang ZY, Wu ZB, Duan XW, Wang Q, Li MT, Tian XP, Zeng XF. Treatment satisfaction with rheumatoid arthritis in patients with different disease severity and financial burden: A subgroup analysis of a nationwide survey in China. *Chinese Medical Journal* 2020;133(8)
12. Yun H, Chen L, Xie F, et al. Do patients with moderate or high disease activity escalate rheumatoid arthritis therapy according to treat-to-target principles? Results from the rheumatology informatics system for effectiveness registry of the American College of Rheumatology. *Arthritis Care Res*. 2020;72(2):166–75.
13. Yu C, Jin S, Wang Y, et al. Remission rate and predictors of remission in patients with rheumatoid arthritis under treat-to-target strategy in real-world studies: a systematic review and meta-analysis. *Clin Rheumatol*. 2019;38(3):727–38.
14. Mahlich J, Schaede U, Sruamsiri R. Shared decision-making and patient satisfaction in Japanese rheumatoid arthritis patients: a new “preference fit” framework for treatment assessment. *Rheumatol Ther*. 2019;6(2):269–83.
15. Desthieux C, Granger B, Balanescu AR, Balint P, Braun J, Canete JD, et al. Determinants of patient-physician discordance in global assessment in psoriatic arthritis: a multicenter European study. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2017;69(10): 160611
16. Gonzalez CM, Carmona L, de Toro J, Batlle-Gualda E, Torralba AI, Arteaga MJ, et al. Perceptions of patients with rheumatic diseases on the impact on daily life and satisfaction with their medications: RHEU-LIFE, a survey to patients treated with subcutaneous biological products. *Patient Prefer Adherence*. 2017;11:124352.
17. Durand C, Eldoma M, Marshall DA, Bansback N, Hazlewood GS. Patient preferences for disease-modifying antirheumatic drug treatment in rheumatoid arthritis: a systematic review. *J Rheumatol*. 2020;47(2):176–87.
18. Fayad F, Ziade NR, Merheb G, et al. Patient preferences for rheumatoid arthritis treatments: results from the national cross-sectional LERACS study. *Patient Prefer Adherence*. 2018;12:1619–25.
19. Batko B, Batko K, Krzanowski M, Žuber Z. Physician adherence to treat-to-target and practice guidelines in rheumatoid arthritis. *J Clin Med*. 2019;8:9.
20. Webster K, Cella D, Yost K. The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) Measurement System: properties, applications, and interpretation. *Health Qual Life Outcomes*. 2003;1:79.
21. Zhang W, Bansback N, Boonen A, Young A, Singh A, Anis AH. Validity of the work productivity and activity impairment questionnaire–general health version in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther*. 2010;12(5):R177. doi:10.1186/ar3141
22. Smolen JS, Gladman D, McNeil HP, et al. Predicting adherence to therapy in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis or ankylosing spondylitis: a large cross-sectional study. *RMD Open*. 2019;5(1):585.

23. Murage MJ, Tongbram V, Feldman SR, et al. Medication adherence and persistence in patients with rheumatoid arthritis, psoriasis, and psoriatic arthritis: a systematic literature review. *Patient Prefer Adherence*. 2018;12:1483–503.
24. van Vilsteren M, Boot CR, Knol DL, et al. Productivity at work and quality of life in patients with rheumatoid arthritis. *BMC Musculoskelet Disord*. 2015;16:107.
25. Xavier RM, Zerbini CAF, Pollak DF, et al. Burden of rheumatoid arthritis on patients' work productivity and quality of life. *Adv Rheumatol*. 2019;59(1):47.

S U M M A R Y

*Medical Faculty of the University of Novi Sad, Special Hospital
for Rheumatic Diseases of Novi Sad*

UNMET NEEDS IN THE TREATMENT OF CHRONIC ARTHRITIS

KSENIJA BOŠKOVIĆ

Chronic arthritis (ChA) is an inflammatory rheumatic disease characterized by the existence of chronic destructive synovitis and multisystem dysfunction. In many patients with ChA, therapeutic goals are not achieved, which can have consequences for the psychosocial aspect of life as well as for daily functioning. In order to achieve essential efficacy of treatment, it is necessary to point out the importance of identifying and quantifying unmet medical needs in patients with ChA who are adequately treated with a modern rheumatological approach. Numerous tests have been standardized for this purpose, such as the Patient Reported Outcomes (PRO), the Patient Preference Information (PPI), Questionnaire on Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM), Healthcare resource utilization (HRU), Quality of life (QoL) ... Most patients with therapeutic treatment is expected to reduce swelling and pain in the joint, because about half of the employed examined patients experienced difficulties in performing work due to these symptoms. They also expect that there will be no side effects, that the application of therapy will be comfortable with the global satisfaction of patients. because about half of the employed examined patients had difficulties in performing their work due to these symptoms. They also expect that there will be no side effects, that the application of therapy will be comfortable with the global satisfaction of patients. because about half of the employed examined patients had difficulties in performing their work due to these symptoms. They also expect that there will be no side effects, that the application of therapy will be comfortable with the global satisfaction of patients.

Conclusion: The treat-to-target approach to ChA treatment should be the goal of every physician, but it is important to take into account that the success of treatment also depends on the needs of patients from the psychosocial aspect of life and the ability to function on a daily basis.

Key words: chronic arthritis, treatment, patient needs